

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Қосимова Карима Ёдгор қизи

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

КАЛИЙ МАЪДАНЛАРИНИ ҚАЗИБ ЧИҚАРИШ ВА ҚАЙТА ИШЛАШНИНГ АТРОФ-МУҲИТГА САЛБИЙ ТАЪСИРИ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/OKTABR